

DOI

Гилязова Т.Е.

Социальный педагог высшей квалификационной категории

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М.Курочкина»

г. Екатеринбург

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ

Аннотация: автор описывает ключевые технологии работы с подростками девиантного поведения: социально-педагогическая профилактика, социально-педагогическая реабилитация.

Ключевые слова: технологии работы, подростки, социальный педагог, девиантное поведение, социально-педагогическая профилактика, социально-педагогическая реабилитация.

Gilazova Tatiana Evgenievna

Social pedagogue of the highest qualification category

GAPOU SO "EPTT named after V.M.Kurochkin"

Yekaterinburg

THE MAIN COMPONENTS OF THE TECHNOLOGY OF SOCIAL PEDAGOGUE'S WORK WITH DEVIANT ADOLESCENTS

Abstract: the author describes the key technologies of working with adolescents of deviant behavior: socio-pedagogical prevention, socio-pedagogical rehabilitation.

Keywords: work technologies, teenagers, social pedagogue, deviant behavior, socio-pedagogical prevention, socio-pedagogical rehabilitation.

Владение технологиями дает возможность социальному педагогу повысить эффективность своей профессиональной деятельности, повысить уровень профессионального мастерства. В этой ситуации на большой арсенал методов, приемов и способов деятельности он смотрит с позиции необходимости и достаточности, соблюдает чувство меры, порядка и связи. Характер технологии, применяемой социальным педагогом, определяется проблемой, особенностями его личности и воспитательного микросоциума, предметом и сферой социально-педагогического воздействия, уровнем социальной адаптации возможностями самого специалиста и многими другими параметрами. В педагогической практике получили широкое распространение две ключевые технологии работы с подростками девиантного поведения – социально-педагогической профилактики и социально-педагогической реабилитации. Под профилактикой имеется ввиду научно обоснованные и своевременные предпринимаемые действия, ориентированные на предупреждения возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, помощь им в достижении установленных целей и обнаружение их внутренних потенциалов.

Профилактика ориентирована на решение еще не появившихся проблем. Поэтому ряд мер осуществляется задолго до их возникновения. Например, часто родители и педагоги стремятся развивать активность ребенка, дают ему свободу выбора, стимулируют инициативу и самостоятельность, предотвращая тем самым зарождение инфантилизма и пассивности.

Другие профилактические меры принимаются непосредственно перед появлением проблем. Так, при появлении у учащегося недостатка знаний, умений и навыков по какому-либо предмету учитель готовит для него индивидуальные задания, дополнительно объясняет материал, дает советы по организации для домашнего учебного труда, предупреждая тем самым

педагогическую запущенность или неуспеваемость учащегося. Третья группа профилактических мер принимается в отношении уже возникшей проблемы, но предупреждает возникновение новых. Например, педагог работает с отдельными поведенческими недостатками ребенка, профилируя развитие негативных личностных свойств. Первые две группы профилактических мер можно отнести к общей профилактике, а третью – к специальной. Специальной профилактикой можно назвать систему мер, ориентированных на решение определенной задачи: профилактика девиантного поведения, профилактика неуспеваемости и т. п.

Социально-педагогическая профилактика – это система мер социального воспитания, ориентированных на обеспечение оптимальной социальной ситуации развития подростков и стимулирующих проявление различных видов его активности.

Исходя из понимания социальной ситуации развития, ее объективного (какой она реально является) и субъективного (какой она воспринимается и переживается) аспектов, социально-педагогическая профилактика ориентирована на перемену различных внешних и внутренних факторов и условий социального воспитания или перестройку их взаимодействия.

Применяя этот вид профилактики, социальный педагог может обратить свою деятельность на воспитательный микросоциум ребенка (педагоги, родители, группа сверстников), меняя характер их отношения, воздействия на ребенка. Он также может оказывать влияние на его мировоззрение и взаимоотношения с окружающими и сопровождающие их переживания и изменять их. Наконец, он может способствовать изменению позиции ребенка по отношению к социуму (содействие, противодействие, бездействие).

Так как социальные отклонения могут быть созданы различными причинами и обстоятельствами, можно выделить несколько типов

профилактических мероприятий: нейтрализующие; компенсирующие; предупреждающие появление обстоятельств, способствующих социальным отклонениям; ликвидирующие эти обстоятельства; контролирующие проводимую профилактическую работу и ее результаты. Эффективность профилактических мероприятий может быть обеспечена только при условии обязательного включения следующих составляющих: направленности на устранение источников дискомфорта как в самом подростке, так и в социальной и природной среде и одновременно на обеспечение условий для получения несовершеннолетним необходимого опыта для решения появляющихся у него проблем; обучение подростка новым навыкам, которые помогают достичь поставленных целей или сохранить здоровье; решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникновения.

Работа социального педагога с такими подростками должна заключаться в выявлении причин девиантного поведения, профилактике (снятии причин, факторов и условий, их провоцирующих), и коррекции уже имеющихся отклонений.

Использованные источники:

1. Василькова Т.А. Социальная педагогика / Т.А. Василькова, Ю.В. Василькова. – М., 2011. – 440 с.
2. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением. // под ред. М.И. Рожкова. – М., 2015. – 439 с.
3. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у детей и подростков: Книга для учителя. – 2-е изд. – М., 2009. – 223 с